

DIFUSIÓN DE RESULTADOS PERTE NAVAL - ECONAVAL

Título proyecto	Investigación aplicada a la fabricación de nuevos composites estructurales de bajo peso y 100% reciclables para la construcción de embarcaciones
Nombre de empresa	INCOM COMPOSITES SLU, NASIKA PRODUCTS, SA, MARINA BARCELONA 92, SA, GLOOERS TECHNOLOGIES, SL y MAGONIS BOATS, SL
Inicio – Fin	2023-2025
Proyecto Tractor	PNA-010000-2023-2 Adaptación científico tecnológica de la cadena de valor del sector naval para una transición sostenible, ecológica y digital

Resumen del proyecto

El proyecto ha logrado desarrollar nuevos materiales compuestos estructurales de bajo peso, alta resistencia y completamente reciclables para su aplicación en el sector de la construcción naval, adecuados a los estándares y requisitos de los materiales convencionales. Se han llevado a cabo estudios en resinas termoestables bio y reciclables, junto con el uso de materias primas recicladas como PET y termoplásticos reforzantes, evidenciando una reducción significativa de peso y un impacto ambiental menor dado que el proyecto consigue reducir residuos y promover la economía circular.

Resultados obtenidos

Los resultados exitosos del proyecto han evidenciado la capacidad de nuevos materiales compuestos sostenibles, reciclables y de altas prestaciones para su aplicación en el sector naval, integrando innovación, sostenibilidad y viabilidad industrial. Se han diseñado y formulado **nuevas resinas termoestables reciclables y bio-basadas**, junto con su **funcionalización con aditivos ignífugos y conductivos**, alcanzando una validación experimental que garantiza su procesabilidad y compatibilidad con refuerzos naturales y sintéticos. Además, se han desarrollado **núcleos estructurales de PET reciclado y laminados híbridos con fibras de basalto y naturales**, demostrando un excelente equilibrio entre ligereza, resistencia y comportamiento frente al fuego.

Los resultados se han materializado en **demostradores estructurales a escala preindustrial**, fabricados mediante tecnologías de infusión y RTM-Light, confirmando reducciones de masa de hasta un 14 % y mejoras de rigidez superiores al 25 % frente a soluciones convencionales.

Asimismo, se ha validado un **proceso innovador de reciclado químico por solvólisis adaptada**, que permite recuperar fibras y subproductos poliméricos reutilizables, avanzando hacia un modelo de **economía circular real en composites navales**.

El proyecto consolida al consorcio como referente en la transición hacia una **industria naval más sostenible, digital y eficiente**, aportando soluciones técnicas viables y escalables que responden a los retos de descarbonización y circularidad del sector.

Conclusiones

El proyecto ha logrado desarrollar composites estructurales más ligeros, resistentes y 100% reciclables, alineados con los objetivos de sostenibilidad y economía circular. La investigación ha demostrado la viabilidad de nuevas resinas bio y de técnicas de reciclado avanzadas aplicables al sector naval. Los resultados evidencian una reducción significativa de peso y un impacto ambiental menor. El enfoque multidisciplinar y experimental permitió validar materiales con alta aplicabilidad industrial. En conjunto, el proyecto establece bases sólidas para el escalado industrial, la certificación técnica y la adopción de composites sostenibles en la industria naval.